

Registros de Ocorrência do Peixe Matrinxã na Bacia do Teles Pires com Uso do Aplicativo Ictio: A Rede Ciência Cidadã para a Amazônia

Comunicação Oral

Liliane Stedile de Matos¹, Thaiza Franz de Camargo¹, Adla Ribeiro Silva¹, Thatiana Cardoso da Silva¹ e Lucelia Nobre Carvalho¹

Palavras-chave: bacia do rio tapajós, ciência colaborativa, recursos pesqueiros

O peixe matrinxã (*Brycon falcatus*) é uma das espécies migradoras de relevância ecológica, econômica, turística e social na bacia do rio Teles Pires, porém seu estoque pesqueiro apresenta sinais de declínio devido as ações antrópicas presentes na região: desmatamento, queimadas, garimpo, agropecuária, agricultura, pesca predatória com uso de cevas e usinas hidrelétricas. O objetivo do presente estudo foi investigar a ocorrência do matrinxã durante o período de 2020 a 2022. Para esta pesquisa foi utilizado o banco de dados da plataforma ICTIO® que pertence a Aliança Água Amazônicas. Com os dados foram elaborados mapas e tabelas dos registros de capturas mensais do peixe matrinxã na bacia do Teles Pires. Foram registradas 1.620 capturas do peixe matrinxã totalizando 12.485 kg de peixe na plataforma ICTIO, distribuídas em 15 municípios. No ano de 2020 houve 587 registros (4.029 kg) de matrinxã, 2021 com 605 registros (4.425 kg), e 2022 com 437 registros (4.030 kg). Nos anos de 2020 e 2021 as maiores taxas (em quilogramas) de captura de matrinxã foram nos meses de fevereiro e março. Isto é preocupante, pois tais meses correspondem a época da cheia (janeiro a abril) na bacia do Teles Pires, podendo haver exemplares que ainda não desovaram. Os resultados mostram um padrão mensal de registro de ocorrência, onde altas taxas de capturas se deram nas áreas das barragens de aproveitamentos hidroenergéticos: Usina Hidrelétrica (UHE) - Teles Pires (Alta Floresta), UHE – Colíder (Nova Canaã), UHE – Sinop (Sinop), Pequena Central Hidrelétrica (PCH) - Braço Norte e PCH - Braço Norte II (ambas em Guarantã do Norte). Desta forma, o matrinxã se tornou uma espécie vulnerável devido aos barramentos do rio, pois os espécimes ficam encurralados nesses locais e ficam suscetíveis a pesca predatória. Diante dos resultados, concluímos que o peixe matrinxã está sendo ameaçado pela pressão da pesca nas proximidades das barragens de aproveitamentos hidroenergéticos na bacia do rio Teles Pires.

Aspectos éticos: não necessita.

Agradecimentos: Nós agradecemos à Fundação de Amparo a Pesquisa de Mato Grosso-FAPEMAT (Edital 009/2021 PDCTR/Fapemat/CNPq), Fundação UNISELVA, Programa

¹ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lilistedile@hotmail.com

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (CNPq/UFMT 2022- 2023), a Aliança Águas Amazônicas-AAA, Wildlife Conservation Society-WCS, Prefeitura Municipal de Sinop/MT, as Colônias de Pescadores Z-16 de Sinop e Z-21 do Vale do Peixoto, e a todos os pescadores que se tornaram cientistas cidadãos participando desta pesquisa.